

ANALIZA E PËRDORIMIT TË MODELIT TË UDHËHEQJES SIPAS SITUATAVE (MODELI I BLANCHARD-IT) NË NDËRMARRJET PUBLIKE TË KOSOVËS

Msc. **Tringë KRASNIQI** Msc. **Leart PULA**

Abstract

Modern scientific and professional literature is increasingly paying close attention to decision-making and especially to contemporary models of decision-making. In this respect, this paper will highlight the level of application of contemporary decision-making models to central Kosovo public enterprises and in particular the level of use of situation-based leadership (Blanchard's model).

Public enterprises are increasingly being targeted by researchers as they depend on the quality of public services provided to citizens. Governance of publicly owned enterprises requires numerous decisions by managers at all hierarchical levels of the enterprise. Making the right decisions at the right time leads to increased performance and increased profits, while making the right decisions leads to the gradual stagnation of the enterprise.

The validation of the main and auxiliary hypotheses was done according to the results obtained from the empirical analysis using the test with structured interviewees as well as using the SPSS statistical research program. Dependent Samples T-test was used to confirm the hypotheses

Keywords: contemporary models, Blanchard's model, performance, management, public enterprises.

Hyrje

Ndërmarrjet publike në përgjithësi kanë për synim ofrimin e shërbimeve me interes të përgjithshëm dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Ndërmarrjet publike në Kosovë funksionojnë bazuar në ligjin për ndërmarrjet publike, pronar i të cilave është Qeveria e Republikës së Kosovës.

Ndërmarrjet publike në Kosovë ende nuk e kanë arritur nivelin e kënaqshëm në menaxhimin e tyre. Për pasojë edhe performanca e tyre ende qëndron e ulët dhe mendoj se kjo është pasojë e inercionit në delegimin e autoritetit dhe përgjegjësisë nga menaxheri kryesor tek menaxherët e niveleve me të uleta dhe tek punonjësit për të marrë vendime të cilat kanë një ndikim direkt në funksionimin dhe zhvillimin e ndërmarrjes.

Qëllimi i këtij punimi është të hulumtohet shkalla e përdorimit të modeleve bashkëkohore të vendimmarrjes me theks të veçantë modeli i udhëheqjes sipas situatave (modeli i Blanchard-it), në tri ndërmarrje publike qendrore kryesoret (Korporata Elektroenergjëtike e Kosovës; Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut dhe Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës) në Kosovë.

Modelet bashkëkohore të vendimmarrjes

Me qëllim të gjetjes së formës më të mirë të udhëheqjes autorë të ndryshëm kanë zhvilluar modele të ndryshme të vendimmarrjes. Në vazhdim do të analizojmë disa prej modeleve bashkëkohore të vendimmarrjes.

Modeli i Blanchard-it

Teza kryesore e autorit Blanchard është që njerëzit do të përdorin stile të ndryshme në udhëheqjen e njerëzve, varësisht prej nevojave dhe aftësive të tyre. Versioni i shkurtër i tezës së Blanchard-it është: pasi që stilet e lidershit ndryshojnë në bazë të përgjegjësive dhe aftësive të punonjësve, liderët në situatë të ndryshme duhet të shfaqin një shkallë të sjelljes dirigjuese dhe një shkallë të sjelljes përkrahëse.

Blanchard e definoi “sjelljen dirigjuese” si “ hapsirë në të cilën lideri merr përsipër komunikimin në një drejtim, u shpjegon personave rolin e tyre dhe u tregon çka të bëjnë, ku ta bëjnë, kur ta bëjnë dhe si ta bëjnë punën (operacionin përkatës) dhe pastaj të mbikëqyrin për së afërmi performancat”.

Ai e definoi “sjelljen përkrahëse” si “ hapsirë në të cilën lideri merr përsipër komunikimin në të dyja drejtimet, dëgjon, ofron përkrahje, inkurajon punonjësit, lehtëson bashkëveprimin dhe i përfshinë punonjësin në marrjen e vendimeve”.¹

Modeli situativ i vendimmarrjes (Vroom- Yetton)

Në vitin 1973, Victor Vroom dhe Phillip Yetton-i zhvilluan një model të pjesëmarrjes së liderit i cili lidhte sjelljen dhe pjesëmarrjen e liderit me vendimmarrjen. Modeli i Vroom-it dhe Yetton-it është normativ. Pra, ai jep një ser rregullash të njëpasnjëshme të cilat duhet të ndiqen për të përcaktuar formën dhe masën e pjesëmarrjes në vendimmarrje në situata të llojeve të ndryshme. Modeli është një pemë vendimi që përfshin situata (rëndësia e të cilave mund të identifikohet duke bërë zgjedhje të llojit po ose jo) dhe pesë alternativa stileshe të vendimmarrjes.²

Sipas Vroom - Yetton-i, janë keto stile të vendimmarrjes:³

- Stili autokratik – Menaxheri vendos të realizojë tërë procesin e vendimmarrjes duke u bazuar në informatat që kanë në dispozicion.
- Stili hulumtues –Menaxheri merr informatat e nevojshme nga të tjerët dhe pastaj ai vet e merr vendimin e caktuar.
- Stili konsultativ- Menaxheri e ndan problemin me të tjerët në baza individuale, duke marrë sugjerimet dhe ide të cakt

¹ Shiroka - Pula, J. dhe Krasniqi, B. (2012), *Vendimmarrja Menaxheriale*, Prishtinë, Kosovë: Instituti për Hulumtime Ekonomike GLOBUS, f. 117.

² Robbins, S. dhe DeCenzo, D. (2012), *Bazat e Menaxhimit, Koncepte dhe aplikime themelore*, Tiranë: UET Press, f.458

³ Shiroka - Pula, J. dhe Krasniqi, B. (2012), *Vendimmarrja Menaxheriale*, Prishtinë, Kosovë: Instituti për Hulumtime Ekonomike GLOBUS, f. 115.

- uara. Pastaj, ai e merr vendimin, i cili mund të jetë i ndikuar apo edhe i pandikuar nga të tjerët.
- Stili participativ- Menaxheri ndan problemin me të tjerët si grup, duke i shfrytëzuar idetë dhe sugjerimet e grupit. Pastaj, e merr vendimin i cili mund apo nuk mund të jetë i ndikuar nga grupi.
- Stili konsensual- Menaxheri e ndan problemin me grupin e njerëzve që janë të përfshirë në zgjidhjen e problemit të caktuar. Ai e diskuton me grupin problemin i cili pret zgjidhje, duke u munduar që të arrijë konsensusin. Menaxheri nuk bën ndonjë përpjekje që të ndikojë mbi grupin, përkundrazi, shquhet për gatishmëri për pranimin dhe zbatimin e vendimit të tyre.

Modeli Vroom- Jago

Autorët Victor Vroom-i dhe Arthur Jago në studimet e tyre kanë rishikuar dhe korrigjuar modelin e Vroom-Yetton-it. Modeli i ri mban po të njëjtat pesë alternativa stileshe të lidërshiptit, por i zgjeron variablat e situatave në dymbëdhjetë sosh nga vendimmarrja në mënyrë të plotë duke filluar nga lideri deri në diskutimin e problemit me grupin dhe marrjen e një vendimi me konsensus.

Kërkimet të cilat testuan modelin origjinal të pjesëmarrjes së liderit dhanë rezultate inkurajuese. Por fatkeqësisht modeli ishte shumë kompleks për t'u përdorur rregullisht nga një menaxher tipik. Për më tepër, modeli pjesëmarrës së liderit konfirmon që kërkimet mbi lidërshiptin duhet të drejtohen më tepër te situata sesa te personi. Vroom, Yetton dhe Jago sjellin fakte kundër idesë që sjellja e liderit është jofleksibile.⁴

Për dallim nga modeli Vroom- Yetton, i cili parashtronte kërkesë për përgjigje me "Po" ose "Jo", modeli Vroom-Jago për këto 10 variabla që përshkruajnë situata të ndryshme të vendimmarrjes kërkon përgjigje në shkallë 1 deri 5.⁵

Modeli i Tuckman-it

Autori Bruce Tuckman në vitin 1965 ka paraqitur modelin e tij që ka të bëjë me liderin dhe grupin. Modeli i Tuckman-it është i ndarë në 4 faza të cilat janë : formimi, vështirësitë, normatizimi, performimi. Në vitin 1977, autorët Bruce Tuckman dhe Mary Ann C. Jensen gjatë rishikimit të këtij modeli kanë propozuar dhe një fazë të re e cila numërohet si fazë e pestë e quajtur si " përfundimi ".

⁴ Robbins, S. dhe DeCenzo, D. (2012), *Bazat e Menaxhimit, Koncepte dhe aplikime themelore*, Tiranë: UET Press, f.459.

⁵ Shiroka - Pula, J. dhe Krasniqi, B. (2012), *Vendimmarrja Menaxheriale*, Prishtinë, Kosovë: Instituti për Hulumtime Ekonomike GLOBUS, f. 117.

Modeli i dritarës së Joharit

Dritarja Johari është një model i përdorur për të shqyrtuar procesin e vetë-zbulimit. Modeli i dritarës së Joharit është krijuar nga emrat e parë e autorëve të këtij modeli Joseph Luft dhe Harry Ingham (Luft, 1970). Luft dhe Ingham ishin të interesuar për veten e tyre dhe modeli që ata krijuan mund të na ndihmojë të kuptojmë më shumë sesa thjesht një vetë-zbulim (për shembull, mund të përdoret si mjet për vetëdijesim). Për qëllimet tona këtu, ne shqyrtojmë se si dritarja mund të zbatohet në procesin e vetë-zbulimit apo zbulimit të vetvetës.⁶

Dritarja e Joharit është një mjet konceptual për të ilustruar ndërveprimin mes asaj çka është e njohur / epanjohur për veten dhe të tjerët. Ajo është përdorur në formën e saj origjinale si bazë për stërvitjet në klasë që nga futja e tij në përdorim në vitin 1955.⁷

Metodologjia e hulumtimit

Qasja e hulumtimit përfshin qëllimin e studimit dhe objektivat që do të arrihen, hipotezat e kërkimit dhe popullacioni që kemi përfshirë në studim dhe zgjedhjen e kampionit. Instrument që kemi përdorur për mbledhjen e të dhënave empirike është pyetësori i formësuar. Kampioni për këtë punim janë menaxherët e të tri niveleve të ndërmarrjeve të marrura për rast studimi ku është realizuar pyetësori i strukturuar me mostër prej 90 respondentëve të përzgjedhur (9 moster e rastit). Për çdo ndërmarrje janë realizuar nga 30 pyetësorë.

Hulumtimi i bërë në këtë punim na ofron një pasqyrë të rezultateve dhe sjell interpretime dhe analiza të të dhënave nga hulumtimi kuantitativ i realizuar përmes pyetësorit i cili i është dorëzuar të gjithë menaxherëve të ndërmarrjeve publike qëndrore të përzgjedhura. Pyetësori përmban 22 pyetje. Katër pyetjet e para kanë të bëjë me të dhënat personale të menaxherëve. Në pjesën e dytë të pyetësorit parashtrohen 3(tri) pyetje për modelet bashkëkohore të vendimmarrjes. Pjesa e tretë e pyetësorit përmbanë 15 (pesëmbëdhjetë) pyetje në lidhje me modelin e udhëheqjes sipas situatave (modeli i Blanchard-it). Në bazë të përgjigjeve nga ana e anketuesve mund të mësohet sjellja e preferuar e menaxherëve në situata të zhvillimit të procesit të punës në ndërmarrje.

⁶ West, R. dhe Turner, H. L. (2009), *Understanding interpersonal communication, enhanced second edition*, Cengage Learning, fq. 274.

⁷Newstrom, W. J. dhe Rubenfeld, A. S. (1983), *Developments in Business Simulation & Experiential Exercises, the Johari window: a reconceptualization window*, V.10, f.117.

Hipotezat

Bazuar në problematikën dhe në funksion të qëllimit themelor të temës së propozuar janë përcaktuar edhe hipotezat si në vijim:

Hipotezat Kryesore

H_0 : Modeli i udhëheqjes sipas situatave (modeli i Blanchad-it) është indikator i performancës në ndërmarrjet publike qëndrore.

H_1 : Modeli i udhëheqjes sipas situatave (modeli i Blanchad-it) nuk është indikator i performancës në ndërmarrjet publike qëndrore.

Hipotezat ndihmëse

H_0 : Modeli i udhëheqjes sipas situatave (modeli i Blanchad-it) aplikohet mjaftueshëm në ndërmarrjet publike qëndrore të Kosovës.

H_1 : Modeli i udhëheqjes sipas situatave (modeli i Blanchad-it) nuk aplikohet mjaftueshëm në ndërmarrjet publike qëndrore të Kosovës.

Tabela 1. Modeli i udhëheqjes sipas situatave (modeli i Blanchard-it) është indikator për suksesin në punë

<i>Pyetja</i>	<i>Frekuenca (n)</i>	<i>Përqindja (%)</i>
Mendoj se është indikator për suksesin në organizatë	72	80%
Nuk mendoj se është indikator për suksesin në organizatë	18	20%
Total	90	100%

Në pyetjen, *A mendoni se modeli i udhëheqjes sipas situatave(modeli i Blanchard-it) është indikator për suksesin në punë të punonjësve në organizatën tuaj?*, prej 90 të anketuar rezulton se 80 % mendojnë se modeli i udhëheqjes sipas situatave është inikator për suksesin në organizatë dhe rezulton me performance te mire per organizaten, ndërsa 20% prej numrit total të të anketuarve, nuk mendojnë se modeli i Blanchard-it është indikator për suksesin në organizatë. Nga kjo pyetje dhe analizë, rezulton se shumica e menaxherëve e përkrahin hipotezën kryesore të parashtruar, se modeli i udhëheqjes sipas situatave (modeli i Blanchad-it) është indikator i performancës në ndërmarrjet publike qëndrore.

Tabela 2. Modelet bashkëkohore të vendimmarrjes që përdoren në organizatat publike

<i>Pyetja</i>	<i>Frekuenca (n)</i>	<i>Përqindja(%)</i>
Modelin e udhëheqjes sipas situatave (Blanchard-it)	63	70%
Modelin situativ të vendimmarrjes(Vroom-Yetton)	24	26.67%
Modelin Vroom-Yago	1.5	1.67%
Modelin e Tuckman-it	1.5	1.67%
Modelin e Dritarës së Joharit	0	0%
Totali	90	100%

Në pyetjen, *Cila nga modelet bashkëkohore të vendimmarrjes përdoren në organizatën tuaj?*, nga numri total i të anketuarëve në tri ndermarrjet publike kryesore ⁸, 70% janë deklaruar se përdorin modelin e udhëheqjes sipas situatave (modelin e Blanchard-it), rreth 27% përdorin modelin situativ të vendimmarrjes (Vroom-Yetton), ndërsa modelin Vroom-Yago dhe modelin e Tuckman-it i përdorin vetëm 2 % e të anketuarëve, ndërsa asnjë nuk është deklaruar që përdor modelin e dritarës së Joharit.

Vërtetimi i hipotezave

Vërtetimi i hipotezave është bërë duke përdorur programin e hulumtimit statistikor SPSS. Lidhur me këtë pyetje, të anketuarit janë përgjigjur si në tabelën nr.1.

Pra, për të vërtetuar hipotezën kryesore, nëse modeli i udhëheqjes sipas situatave (modeli i Blanchard-it) është indikatorë i performancës së ndërmarrjes publike qendrore, është përdorur *T-testi i Mostrave të Varura (Dependent Paired-Sample T-test)*.

Rezultatet e t-testit janë paraqitur në tabelë:

t-test:Two Sample Assumins Unequal Variances	Rezultati
Mean	26.3333
Df	38.5
t Stat	1.791026
P(T<=t) one- tail	0.055935
P(T<=t) two-tail	0.406410
T Critical two-tail	0.712243
N	29

Sipas T-Testit vërehet që p-vlera është 0.712243, dhe tregon që rezultatet janë në nivelin 71.22% ($\alpha=0.712243$). Modeli i udhëheqjes sipas situatave (modeli i Blanchard-it) është indikator i performancës së ndërmarrjeve publike qendrore të marrura për rast studimi.

Në tabelën e rezultateve të testit *Chi-Square* shofim që p-vlera është më e vogël se alpha, që vërteton mbështetjen e Hipotezës Kryesore e cila thotë që modelet e vendimmarrjes ndikojnë në performancën e ndërmarrjes, ndërsa refuzohet hipoteza e cila e pohon të kundërtën.

Chi-test	
Person Square	0.000200
Ratio	0.87
N	29

⁸ Korporata Elektroenergetike e Kosovës sh.A (KEK); Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, sh.a (KOSTT); Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës sh.A (PTK).

Për të vërtetuar hipotezën ndihmëse, nëse menaxherët e përdorin apo jo modelin e udhëheqjes sipas situatave (modeli i Blanchard-it), në pyetjen, “*Cila nga modelet bashkëkohore të vendimmarrjes përdoren në organizatën tuaj*”, të anketuarit janë përgjigjur si në tabelën nr.2, d.m.th që 70% janë deklaruar se përdorin modelin e udhëheqjes sipas situatave (modelin e Blanchard-it).

Më tutje prezantohet tabela e rezultateve të T-testit të Mostrave të varura, si T-test: Two-Sample Assumins Unequal Variances.

t-test:Two Sample Assumins Unequal Variances	Rezultati
Mean	20
Df	38.5
t Stat	1.276915373
P(T<=t) one- tail	0.078527086
P(T<=t) two-tail	0.570555207
T Critical two-tail	0.999905554
N	29

Sipas T-Testit vërehet që p-vlera është 0.9999, dhe tregon që rezultatet janë në nivelin 99.99% ($\alpha=0.9999$). Kjo tregon që modelet bashkëkohore të vendimmarrjes përdoren në ndërmarrjet qëndrore, dhe se *modeli I udhëheqjes sipas situatave, përkatësisht modeli i Blanchard-it, është më i favorshmi për përdorim dhe është pjesë e proceseve menaxhuese. Gjithashtu vërejmë që testi i mostrave të varura është realizuar sipas shpërndarjes sipas Student-it.*

Korrelacioni

Sipas vlerave të prezentuara në lidhje me *Analizen Regresive Korrelative* vërehet që modeli i udhëheqjes sipas situatave (modeli i Blanchard-it) është i përdorshëm si edhe modelet tjera bashkëkohore te vendimmarrjes. Në të dy rastet p-vlera është më e madhe se 0.05 .

		Perdorimi i Blanchard-it	Modelet Bashkohore	Ndikimi i Stileve te Performances
Perdorimi i Blanchard-it	Correlation	1		
	N	29	29	29
Modelet Bashkohore	Correlation	0.9213476	1	
	N	29	29	29
Ndikimi i stileve te performances	Correlation	0.5373488	0.7598754	1
	N	29	29	29

Përdorimi i modelit sipas Blanchard-it ka *korrelacion pozitiv* me përdorimin e stileve bashkëkohore, që do të thotë që me kusht që të rritet përdorimi i modeleve bashkëkohore do të rritet edhe përdorimi i stilit të vendosjes sipas Blanchard-it, dhe anasjelltas.

Përfundimi

Vërtetimi i hipotezave kryesore dhe ndihmëse është bërë sipas rezultateve të përfituara nga analiza empirika duke e përdorur testin me anketuesit e strukturuar si dhe duke e përdorur programin e hulumtimit statistikor SPSS. Për të vërtetuar hipotezat është përdorur *T-testi i Mostrave të Varura (Dependent Paired-Sample T-test)*.

Përdorimi i modelit sipas Blanchard-it ka *korrelacion pozitiv* me përdorimin e stileve bashkëkohore, që do të thotë që me kusht që të rritet përdorimi i modeleve bashkëkohore do të rritet edhe përdorimi i stilit të vendosjes sipas Blanchard-it, dhe anasjelltas.

Literatura

- Blanchard, K. Dhe Johnson, S. (2014), *Një minutë menaxher*, botimet Titanik.
- Blanchard, K. H. Zigarmi, D.& Nelson, R.B. (1993). Situational leadership after 25 years: a retrospective. *The Journal of Leadership Studies*, 1(1)..
- Blanchard, K. H., Zigarmi, D., dhe Nelson, R.B. (1993), *Situational leadership after 25 years: a retrospective. The Journal of Leadership Studies*, 1(1).
- Eko, U. (2006), *Si shkruhet një punim diplome, shkencat shoqërore*, Tiranë, Dituria.
- Fjalori Enciklopedik i Kosovës*, ASHAK, (2018), Prishtinë.
- Newstrom. W, J. dhe Rubenfeld. A, S. (1983), “*Developments in Business Simulation & Experiential Exercises, THE JOHARI WINDOW: A RECONCEPTUALIZATION WINDOW*”, V.10.
- Newstrom. W, J. dhe Rubenfeld. A, S. (1983), *Developments in Business Simulation & Experiential Exercises, the Johari window: a reconceptualization window*”, V.10.
- Shiroka - Pula, J. dhe Krasniqi, B. (2012), *Vendimmarrja Menaxheriale*, Prishtinë, Kosovë: Instituti për Hulumtime Ekonomike GLOBUS.
- Tuckman,B. dhe Jansen, N. (1977), *Stages of Small Group Development Revisited*, Groups and Organizational Studies, Vol.2.
- Vroom, V.H.dhe Yetton, P.W. (1973), *Leadership and Decision-Making*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- West, R. dhe Turner.H, L. (2009), *Understanding interpersonal communication, enhanced second edition*, Cengage Learning.

Cite this article as: Krasniqi, T & Pula, L. ANALIZA E PËRDORIMIT TË MODELIT TË UDHËHEQJES SIPAS SITUATAVE (MODELI I BLANCHARD-IT) NË NDËRMARRJET PUBLIKE TË KOSOVËS. *Albanian Socio-Economic Journal*, 2019, Issue 2, pp. 15-22.